

Análisis de costos exergéticos a un Ciclo Rankine Orgánico

L. E. Méndez Cruz¹, M. Sales Cruz¹, R. Lugo Leyte², M. A. Gutiérrez Limón³, E. V. Torres González⁴

¹Departamento de Procesos y Tecnología. Universidad Autónoma Metropolitana – Cuajimalpa. Av. Vasco de Quiroga No. 4871, Colonia Santa Fé, 05348, Cuajimalpa, CDMX, México.

²Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica. Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa. Av. San Rafael Atlixco No. 186, Col. Vicentina, 09340, Iztapalapa, CDMX, México.

³Departamento de Energía. Universidad Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco. Av. San Pablo No. 180, Colonia Reynosa Tamaulipas, 02200, Azcapotzalco, CDMX, México.

⁴Programa de Energía, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel San Lorenzo Tezonco, Prol. San Isidro No. 151, Col. San Lorenzo Tezonco, 09790, Iztapalapa, CDMX, México.

*2201801516@cua.uam.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se realiza un análisis de costos exergéticos a un Ciclo Rankine Orgánico que utiliza R134a; en este caso, la fuente térmica residual son los gases de escape de un ciclo combinado híbrido. Los resultados del análisis energético dicen que para una temperatura de evaporación de 95°C se generan las máxima potencias en un intervalo de 2.6 a 4.5 MW. Por otra parte, el análisis exergético manifiesta que las mayores irreversibilidades se generan en la caldera de recuperación de calor, y se deben a la transferencia de calor de los gases de escape a la corriente de R134a, en donde, el economizador genera las mayores irreversibilidades, seguido del evaporador y sobrecalentador. Por otro lado, con el análisis de costos exergéticos se encuentra que la turbina tiene los mayores costos exergéticos de 23,325 kW y 36,407 kW para las temperaturas ambiente de 10 °C y 40 °C, respectivamente.

Palabras clave: Ciclo Rankine Orgánico, análisis termodinámico, eficiencia exergética, costos exergéticos.

Abstract

An analysis of exergy costs is carried out to an Organic Rankine Cycle that uses R134a; in this case, the residual heat source is the exhaust gases of a hybrid combined cycle. The results of the energy analysis say that for an evaporation temperature of 95 ° C the maximum powers are generated in a range of 2.6 to 4.5 MW. On the other hand, the exergy analysis shows that the highest irreversibilities are generated in the heat recovery boiler, and are due to the transfer of heat from the exhaust gases to the R134a stream, where the economizer generates the highest irreversibilities , followed by the evaporator and superheater. On the other hand, with the exergy cost analysis it is found that the turbine has the highest exergetic costs of 23,325 kW and 36,407 kW for ambient temperatures of 10 ° C and 40 ° C, respectively.

Key words: Organic Rankine Cycle, thermodynamic analysis, exergetic efficiency, exergetic costs.

Introducción

La producción de energía eléctrica en el mundo se hace con diversas tecnologías, como centrales de potencia de turbina de gas, termoeléctricas convencionales, carboeléctricas, ciclos combinados y motores de combustión interna que utilizan combustibles fósiles; también están las plantas termosolares, geotermia, biomasa, eólica, que se utilizan para producir energía eléctrica a baja escala [1], [2]. Sin embargo, las tecnologías que utilizan combustibles fósiles emiten una gran cantidad de emisiones de gases contaminantes hacia el medio ambiente, con temperaturas de 100 a 200 °C, y flujos máxicos entre 250 a 350 kg/s [3]. Actualmente, los Ciclos Rankine Orgánicos (ORC), Ciclos Flash Trilateral, y el Ciclo Kalina utilizan como fuente de energía a la energía residual de los gases de escape para la generación de potencia. Por otro lado, a estas tres configuraciones se les hizo un análisis termodinámico y exergoeconómico, y se encontró que, el ORC da un mejor desempeño [4]. Por tal razón, el análisis termodinámico se realiza a las diferentes configuraciones del ORC, con el objetivo de evaluar las mejores condiciones de desempeño para la generación de potencia y además de identificar las posibles

condiciones de mejora en el ciclo de potencia, todo esto en función de una amplia gama de fluidos de refrigerantes. Actualmente, este tipo de análisis termodinámico no es suficiente, y esto se complementa mediante un análisis exergoeconómico que tiene como objetivo el diagnóstico, mejoramiento y optimización de los sistemas energéticos [5],[6]. La teoría del costo exergético es una metodología ampliamente utilizada para este tipo de diagnóstico y se basa en el concepto de propósito productivo y el costo exergético [7],[8]. Existen diversos trabajos sobre los ORC desde un punto de vista exergoeconómico, en donde se hacen análisis paramétricos de las irreversibilidades y de la eficiencia exergética en función de la diferencia de temperaturas de Pinch Point en el evaporador, de la influencia de las condiciones ambientales, con el objetivo de cuantificar el costo exergético de la generación de potencia [9]. En este trabajo se realiza un análisis de costos exergéticos a una planta de potencia orgánica cuyo fluido de trabajo es el R134a. La fuente de energía residual es el flujo de gases de escape que proviene de un ciclo combinado híbrido. Primero se hace un análisis energético para identificar las condiciones de operación que muestren el mayor desempeño en términos de la generación de potencia. Posteriormente se realiza un análisis exergético para determinar los flujos exergéticos de las corrientes, las irreversibilidades generadas en los equipos, sus eficiencias exergéticas y la eficiencia exergética del ciclo. Finalmente, con base en el estudio energético y exergético, y de acuerdo con la estructura productiva basada en la configuración del ORC, se determinan los costos exergéticos de las corrientes del ciclo en función de parámetros ambientales y tecnológicos, que en este caso son la temperatura ambiente y la eficiencia isoentrópica de la turbina, respectivamente.

Descripción del Ciclo Rankine Orgánico

El funcionamiento del ORC se basa en el mismo principio del ciclo de vapor, pero la diferencia radica en el uso de un fluido orgánico. La Figura 1 describe a la planta de potencia orgánica, el vapor vivo de R134 se expande en la turbina (proceso 1-2) hasta la presión de condensación, generando un trabajo de flecha, que alimenta al generador eléctrico para producir energía eléctrica; enseguida el R134a entra al condensador en donde se condensa desde vapor sobrecalentado hasta líquido saturado (proceso 2-3); el líquido saturado se bombea desde la presión de condensación hasta la presión del vapor vivo; finalmente, el R134a en fase líquida entra a la CRC y sale como vapor sobrecalentado (procesos 4-1). La bomba del sistema de enfriamiento incrementa ligeramente la presión del flujo másico de agua antes de ingresar al condensador (proceso 9 – 7); la temperatura de este flujo de agua se incrementa debido a la transferencia de calor desde el R134a a éste. A continuación, el flujo de agua pasa a través de un intercambiador de calor para disminuir su temperatura hasta las condiciones del medio ambiente e ingresar al mismo depósito de agua de enfriamiento. Para el tratamiento de la formación del residuo, que es el flujo de calor rechazado en el condensador, la potencia de la bomba se considera como un recurso externo en el sistema de enfriamiento. El intercambiador de calor mostrado en el sistema de enfriamiento no se considera en este estudio, debido a que el enfoque de este trabajo es determinar los costos exergéticos de los equipos del ORC.

Figura 1. Planta de potencia orgánica.

Metodología

Análisis energético

Los indicadores de desempeño energético se obtienen con base en la Primera Ley de la Termodinámica para sistemas abiertos bajo la consideración de que el ORC opera en estado estable. Así mismo, los equipos del

sistema se consideran adiabáticos. El trabajo motor producido por la planta de potencia orgánica es la diferencia entre el trabajo de expansión producido en la turbina y los trabajos suministrados en las bombas

$$w_m = (h_1 - h_2) - [(h_4 - h_3) + (h_7 - h_9)] \quad (1)$$

El calor suministrado por unidad de masa por los gases de escape a la corriente del R134a en la CRC se expresa como

$$q_{sum} = (h_1 - h_4) \quad (2)$$

El calor por unidad de masa que cede el refrigerante a la corriente de agua de enfriamiento es

$$q_{rech} = (h_2 - h_3) \quad (3)$$

La eficiencia térmica relaciona el trabajo motor producido y al calor suministrado al sistema de la siguiente manera

$$\eta_{th} = \frac{w_m}{q_{sum}} \quad (4)$$

El flujo másico de R134a generado en la CRC se obtiene a partir de un balance de energía en el SC y EV

$$\dot{m}_{ref} = \frac{\dot{m}_g c_{p_{ge}} [T_{g1} - T_{g3}]}{(h_1 - h_5)} \quad (5)$$

La entalpía de líquido saturado, h_5 , se determina en función de la presión a la temperatura de evaporación

$$h_5 = h_5(P_{1@T_{sat, evap}}) \quad (6)$$

Sin embargo, esta temperatura de evaporación está en función de la diferencia de temperaturas de Pinch Point

$$T_5 = T_{g3} - \Delta T_{PP} \quad (7)$$

Esto quiere decir que, el flujo másico de R134a está en función de la diferencia de temperaturas de Pinch Point. Finalmente, la potencia generada por el sistema es

$$\dot{W} = \dot{m}_{ref} w_m \quad (8)$$

Análisis de Segunda Ley de la Termodinámica

El flujo de irreversibilidades en cada equipo de la planta de potencia orgánica se determina de acuerdo con el factor de Gouy Stodola [10], que está en función de la temperatura del estado muerto, T_0 , y la Segunda Ley de la Termodinámica para sistemas abiertos, considerando flujo estable y que los equipos son adiabáticos.

El flujo de irreversibilidades en el proceso de expansión de la turbina es

$$\dot{i}_T = T_0 \dot{m}_{ref} (s_2 - s_1) \quad (9)$$

El flujo de irreversibilidades en el proceso de bombeo de la bomba de condensado y del agua de enfriamiento es

$$\dot{i}_{B1} = T_0 \dot{m}_{ref} (s_4 - s_3); \quad \dot{i}_{B2} = T_0 \dot{m}_{agua} (s_7 - s_9) \quad (10)$$

El flujo de irreversibilidades en la transferencia de calor del flujo de gases de escape hacia el flujo másico del R134a en la CRC, considerando a los gases de escape como gas perfecto

$$\dot{i}_{CRC} = T_0 \left\{ \dot{m}_g \left[c_{p_g} \ln \left(\frac{T_{sal_g}}{T_{ent_g}} \right) \right] + \dot{m}_{ref} (s_1 - s_4) \right\} \quad (11)$$

El flujo de irreversibilidades debido al proceso de rechazo de calor del flujo másico del R134a a la corriente de agua de enfriamiento en el condensador es

$$\dot{i}_{COND} = T_0 [\dot{m}_{ref} (s_3 - s_2) + \dot{m}_{agua} (s_{sal} - s_{ent})] \quad (12)$$

El análisis exergético que se presenta en este trabajo considera únicamente a la exergía física. La exergía física por estado termodinámico se expresa como

$$B_{ph,j} = \dot{m}_k [(h_j - h_0) - T_0 (s_j - s_0)] \quad (13)$$

en donde j representa a los estados termodinámicos del ORC sin considerar a los gases de escape y k representa al flujo másico de refrigerante y el flujo de agua de enfriamiento. La exergía física considerando como gas perfecto a los gases de escape en la CRC se expresa de la siguiente manera

$$B_{gl} = \dot{m}_g c_{p_g} \left[(T_{gl} - T_0) - T_0 \ln \frac{T_{gl}}{T_0} - T_0 \left(\frac{\gamma_g - 1}{\gamma_g} \right) \ln \frac{P_{gl}}{P_0} \right] \quad (14)$$

en donde l representa a los estados termodinámicos desde g_1 a g_4 . Las condiciones de la presión y temperatura del estado muerto son $P_0 = 1.013 \text{ bar}$ y $T_0 = 25 \text{ }^\circ\text{C}$, respectivamente. Finalmente, la eficiencia exergética se determina en función de las irreversibilidades generadas por los equipos de la planta de potencia orgánica y del flujo de exergía de los gases de escape

$$\eta_{exer} = 1 - \frac{\sum i_i}{B_{g1-g4}} \quad (15)$$

Análisis de costos exergéticos del ORC

La estructura productiva que se propone para el análisis de costos exergéticos del ORC se exhibe en la Figura 2. A partir de la estructura productiva se identifica, el recurso, producto y la formación del residuo de los equipos que tienen un propósito productivo dentro del sistema. También, se detectan a los equipos disipativos, que no tienen un propósito productivo y su única funcionalidad es disipar calor hacia el medio ambiente [11]. La estructura productiva expone que el producto que proviene del medio ambiente (0) es el cambio de exergía de los gases de escape ($g_1 - g_4$), que a su vez se aprovecha como un recurso para los equipos que componen a la CRC, SC, EV y EC en diferentes proporciones y esta distribución se da a partir del nodo 1. Los productos obtenidos en cada uno de estos equipos en su conjunto corresponden al cambio de exergía (1) – (4). Del incremento de la exergía de la corriente del R134a en este equipo, el cambio de las corrientes exergéticas (1) – (2) se utiliza como recurso para el equipo 4. Los productos que se obtienen corresponden a las potencias suministradas a la bomba de condensado (10), la bomba de agua de enfriamiento (11), y la potencia eléctrica generada por la central (12). Esta última corriente es el producto funcional del sistema que es enviado al medio ambiente (0).

Figura 2. Estructura productiva de la planta de potencia orgánica.

Figura 3. Diagrama Temperatura entropía de la planta de potencia orgánica.

El condensador es un equipo disipativo y tiene como recursos, al flujo de exergía que sale de la turbina (2) y la potencia suministra a la bomba (11) con el objetivo de disipar el calor hacia el medio ambiente (8) – (7) y además obtener un subproducto, que es el flujo de exergía de la corriente (3). Las corrientes exergéticas (g_4) y (8) – (7), que sale de la CRC y del condensador respectivamente, son enviadas al medio ambiente como residuos. Para este estudio ambas corrientes se consideran como pérdida y residuo, respectivamente. Por lo tanto, la formación de esta corriente residual que se envía al medio ambiente por el condensador se trata mediante el criterio de imputación del residuo, y se define en función de los incrementos de entropía de los equipos causantes del cambio de entropía del condensador. Los coeficientes de imputación por la formación de este residuo, ρ_{ij} , se asignan a: la bomba, economizador, evaporador, sobrecalentador y la turbina, éstos se obtienen con base a la Figura 3

$$\rho_{56} = \frac{s_4 - s_3}{s_2 - s_3}; \rho_{53} = \frac{s_5 - s_4}{s_2 - s_3}; \rho_{52} = \frac{s_6 - s_5}{s_2 - s_3}; \rho_{51} = \frac{s_1 - s_6}{s_2 - s_3}; \rho_{54} = \frac{s_2 - s_1}{s_2 - s_3}$$

Por otro lado, la corriente exergética de los gases de escape que se envía al medio ambiente se considera como una pérdida y su costo exergético es cero. Ahora, aplicando las tres reglas de asignación de los costos exergéticos [11] a los equipos del ORC y a los nodos 1 y 2 de la estructura productiva mostrada en la Figura 2, se obtiene un número total de 13 ecuaciones con 13 incógnitas

$$P_1: B_i^* = B_i \quad (16)$$

$$P_2: F_i^* + R_i^* = P_i^* \quad (17)$$

$$P_3: \frac{B_i^*}{B_i} = \frac{B_j^*}{B_j} \quad (18)$$

Los costos exergéticos de las 13 corrientes exergéticas de la estructura productiva, se muestran de forma matricial

$$\begin{bmatrix}
 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \rho_{51} & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & \rho_{52} & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & \rho_{53} & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \rho_{54} & -1 & -1 & -1 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{B_{11}}{B_{10}} & -1 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{B_{12}}{B_{11}} & -1 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & \rho_{56} & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 B_{g2} - B_{g3} & B_{g3} - B_{g1} & B_{g1} - B_{g2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & B_{g3} - B_{g4} & B_{g4} - B_{g2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & -B_2 & B_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0
 \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix}
 B_{g1}^* \\
 B_{g2}^* \\
 B_{g3}^* \\
 B_1^* \\
 B_2^* \\
 B_3^* \\
 B_4^* \\
 B_5^* \\
 B_6^* \\
 B_{(8-7)}^* \\
 B_{10}^* \\
 B_{11}^* \\
 B_{12}^*
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 0 \\
 0 \\
 0 \\
 0 \\
 0 \\
 0 \\
 0 \\
 B_3 \\
 0 \\
 B_{g1} - B_{g4} \\
 0 \\
 0 \\
 0
 \end{bmatrix}
 \quad (19)$$

Al resolver este sistema matricial, se obtienen los valores de los costos exergéticos de las corrientes del sistema.

Condiciones de Operación

El análisis de costos exergéticos se realiza con base a las condiciones del medio ambiente y las condiciones de operación de la planta de potencia orgánica, de la fuente térmica y del sistema de enfriamiento, ver la Tabla 1.

Tabla 1. Condiciones de operación del ORC y del medio ambiente.

Medio ambiente	Planta de potencia orgánica	Fuente térmica residual	Agua de enfriamiento
P_{atm} , (bar)	0.78	T_1 , (°C)	150
T_{amb} , (°C)	10 a 40	ΔT_{cond} , (°C)	15
	η_{sit} , (-)	0.90	T_{g1} , (°C)
	η_{sib} , (-)	0.80	T_{g4} , (°C)
		\dot{m}_g , (kgg/s)	297.1
		c_{pg} , (kJ/kg K)	1.13
			185
			ΔT_{agua} , (°C)
			10
			T_9 , (°C)
			T_{amb}
			P_9 , (bar)
			$P_{atm} + \Delta P_{agua}$
			ΔP_{agua} , (bar)
			0.2

Resultados y discusión

El mapa de operación de la planta de potencia orgánica mostrado en la Figura 4, permite determinar cuáles son las condiciones a las que puede operar el sistema y, obtener las mayores cantidades de trabajo motor y eficiencia térmica, principalmente. La Figura 4 muestra que, para una temperatura ambiente dada, el trabajo motor y la eficiencia térmica aumentan a medida que la temperatura de evaporación incrementa. La temperatura de evaporación considerada para este análisis termodinámico de 95 °C, la cual es muy cercana a la temperatura del punto crítico. Bajo esta condición de temperatura de evaporación (representada por medio de la línea punteada), resulta que el trabajo motor y la eficiencia térmica presentan las mayores cantidades a las diferentes temperaturas ambiente de 10, 20, 30 y 40 °C; el trabajo motor en un intervalo de 18 a 32 kJ/kg_{ref} y la eficiencia térmica entre 0.08 y 0.135. Por lo tanto, para el análisis energético, exergético y de costos exergéticos, solamente se toman en cuenta estos cuatro escenarios de operación de la planta de potencia orgánica.

Para asegurar que el flujo de energía térmica de los gases residuales que pasan por la CRC se pueda dar hacia la corriente del R134a, se hace un análisis con la diferencia de temperaturas de Pinch Point para las mismas condiciones de temperaturas de evaporación y del medio ambiente, mostradas en la Figura 4. El comportamiento del flujo másico del R134a y la ΔT_{PP} presentados en la Figura 5 muestran que, el flujo del R134a presenta un aumento y la ΔT_{PP} una disminución a medida que se incrementa la temperatura del medio ambiente para una temperatura de evaporación dada. Para las condiciones representadas por la línea punteada, representan las mayores cantidades de generación de flujo másico del R134a a las diferentes temperaturas ambiente. Para estas condiciones ambientales, la planta de potencia orgánica genera las mayores cantidades de potencia a la temperatura de evaporación de 95 °C con valores que van de 2.6 y hasta 4.5 MW. Esta generación de potencia

se determina con base en la ecuación (8) y mediante la combinación de los parámetros del trabajo motor y el flujo másico obtenidos de las Figuras 4 y 5.

Figura 4. Mapa de operación de la planta de potencia orgánica a diferentes T_{amb} y T_{evap} .

Figura 5. Flujo másico de refrigerante y ΔT_{PP} a diferentes T_{amb} y T_{evap} .

El diagrama de Grassmann de la Figura 6 muestra la distribución de la exergía, las irreversibilidades generadas a través de los equipos de la planta de potencia orgánica y la potencia generada. También muestra que, el flujo de exergía de los gases de escape de la CRC es el único recurso de entrada al sistema, y de éste, únicamente se aprovechan 4,493.38 kW, que es la potencia generada por el ciclo. La cantidad restante del flujo de exergía corresponde en parte, a la recirculación del flujo de exergía dentro del sistema y, a la destrucción de exergía en los equipos. Esta destrucción de exergía se tiene en mayor grado en la transferencia de calor de los gases de escape en la CRC y, en el calor rechazado hacia la corriente de agua de enfriamiento en el condensador con valores de 3,292.25 y 2,009.13 kW, respectivamente. La Figura 7 muestra que la bomba, condensador, evaporador y sobrecalentador incrementan sus irreversibilidades a medida que se incrementa la temperatura del medio ambiente durante el transcurso del día. Mientras que, los equipos que disminuyen el flujo de irreversibilidades son la turbina y economizador, debido a que existe una disminución de la producción de entropía por el aumento de la temperatura de condensación. Por este motivo, el flujo total de irreversibilidades del ORC tiende a disminuir con el aumento de la temperatura ambiente de 10 a 40 °C.

Figura 6. Diagrama de Grassmann del ORC.

Figura 7. Flujo de irreversibilidades en función de la T_{amb} .

El análisis de costos exergéticos de las corrientes de la planta de potencia orgánica en función de la temperatura ambiente, se exhibe en la Figura 8. Las corrientes exergéticas de los gases de escape tienen una disminución a medida que ceden su energía hacia el R134a en la CRC, y también cuando se tiene un aumento de la temperatura ambiente. Por otro lado, el costo exergético de las corrientes del R134a aumentan a medida que se incrementa la temperatura del medio ambiente. Así mismo, el menor costo exergético se presenta en la corriente 3 que sale del condensador, y tiene que ver con la condición inicial del ciclo. Posteriormente, esta corriente exergética

comienza a incrementar debido a la acumulación de las irreversibilidades generadas en los procesos de los equipos: bomba de condensado, economizador, evaporador, sobrecalentador y turbina. El mayor costo exergético se tiene en la turbina y corresponde a la corriente 1, con valores que se encuentran entre los 23,325 hasta los 36,407 kW para las temperaturas ambiente de 10 y 40 °C, respectivamente. A la salida de este equipo, existe una disminución de su costo exergético hasta comenzar nuevamente en la corriente 3. Por otro lado, el costo exergético de las corrientes que corresponden a la potencia suministra a las dos bombas muestran los menores costos exergéticos del ORC. Finalmente, el costo exergético de la corriente g1 que representa el recurso entrante al ORC tiene el mismo costo con respecto a la corriente 12 que es la potencia generada por el sistema. Por otro lado, en la Figura 9 se muestra un análisis del costo exergético de la planta de potencia orgánica cuando existe una degradación de la turbina, para ello, se hace uso de la eficiencia isoentrópica de expansión. Los resultados muestran un incremento de los costos exergéticos de las corrientes del R134a cuando se tiene una disminución de la η_{sit} , presentando los mayores costos exergéticos en, la corriente (1) con un aumento promedio de 102.35 kW al disminuir la η_{sit} en 0.02. Además, los costos exergéticos de las corrientes (2) y (8) – (7), también son afectadas al aumentar su costo exergético en 103.10 kW y 110.06 kW, respectivamente.

Figura 8. Costo exergético del ORC a diferentes temperaturas ambiente.

Figura 9. Costo exergético del ORC en función de la η_{sit} .

Trabajo a futuro

En un trabajo a futuro, se pretende determinar el costo exergoeconómico de las corrientes del ORC para diferentes tipos de refrigerantes y evaluar con cuál de estos fluidos se tienen las mejores condiciones en términos monetarios para generar una potencia eléctrica. Este estudio exergoeconómico se pretende incluir a una torre de enfriamiento dentro de la configuración total del ORC.

Conclusiones

Con base en el análisis energético se encontró que, las mayores cantidades de trabajo motor, eficiencia térmica y potencia generada, se presentan para las distintas temperaturas ambiente y la mayor temperatura de evaporación. Además, las condiciones de mayor temperatura ambiente muestran los menores valores de la ΔT_{PP} y, esto se refleja en mayores flujos máscicos de R134a; sin embargo, estas condiciones de operación no presentan las mayores potencias. Por lo tanto, el parámetro de trabajo motor influye en mayor grado para la generación de potencia.

De acuerdo con el análisis exergético, las mayores irreversibilidades generadas por el sistema, corresponden al calor transferido en la CRC y el rechazo de calor en el condensador. Además, las irreversibilidades de todo el sistema presentan un decremento con el aumento de la temperatura ambiente, debido a la disminución en mayor grado de las irreversibilidades en el economizador y en la turbina.

Por otro lado, el mayor costo exergético se da en la corriente de entrada a la turbina y esto se debe por un lado al incremento de entropía y por otro a que se tiene la acumulación de irreversibilidades generadas por el proceso de bombeo y de transferencia de calor en la CRC. Así mismo, el menor costo exergético se encuentra en la corriente que sale del condensador, ya que, en este caso presenta la mínima entropía del ORC y no se tiene una acumulación de irreversibilidades generadas.

Agradecimientos

Se agradece al Posgrado de Ciencias Naturales e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Cuajimalpa, por el apoyo brindado para la realización de este trabajo.

Referencias

- [1] F. Mohammadkhani, M. Yari, and F. Ranjbar, "A zero-dimensional model for simulation of a Diesel engine and exergoeconomic analysis of waste heat recovery from its exhaust and coolant employing a high-temperature Kalina cycle," *Energy Convers. Manag.*, vol. 198, no. May, p. 111-782, 2019, doi: 10.1016/j.enconman.2019.111-782.
- [2] A. Behzadi, E. Gholamian, E. Houshfar, and A. Habibollahzade, "Multi-objective optimization and exergoeconomic analysis of waste heat recovery from Tehran's waste-to-energy plant integrated with an ORC unit," *Energy*, vol. 160, pp. 1055–1068, 2018, doi: 10.1016/j.energy.2018.07.074.
- [3] N. Nazari, P. Heidarnejad, and S. Porkhial, "Multi-objective optimization of a combined steam-organic Rankine cycle based on exergy and exergo-economic analysis for waste heat recovery application," *Energy Convers. Manag.*, vol. 127, pp. 366–379, 2016, doi: 10.1016/j.enconman.2016.09.022.
- [4] M. Yari, A. S. Mehr, V. Zare, S. M. S. Mahmoudi, and M. A. Rosen, "Exergoeconomic comparison of TLC (trilateral Rankine cycle), ORC (organic Rankine cycle) and Kalina cycle using a low grade heat source," *Energy*, vol. 83, pp. 712–722, 2015, doi: 10.1016/j.energy.2015.02.080.
- [5] C. Torres, A. Valero, L. Serra, and J. Royo, "Structural theory and thermoeconomic diagnosis: Part I. On malfunction and dysfunction analysis," *Energy Convers. Manag.*, vol. 43, no. 9–12, pp. 1503–1518, 2002, doi: 10.1016/S0196-8904(02)00032-8.
- [6] I. E. Hernández-Mora, R. Lugo-Leyte, A. E. Bonilla-Blancas, T. López-Arenas, M. Salazar-Pereyra, and H. D. Lugo-Méndez, "Exergoeconomic analysis of a compression refrigeration cycle considering the allocation cost of the residue formation process," *DYNA*, vol. 86, no. 208, pp. 336–345, 2019, doi: 10.15446/dyna.v86n208.73299.
- [7] M. A. Lozano and A. Valero, "Theory of the exergetic cost," *Energy*, vol. 18, no. 9, pp. 939–960, 1993, doi: 10.1016/0360-5442(93)90006-Y.
- [8] A. E. Bonilla-Blancas, M. Salazar-Pereyra, A. Mora-Ortega, R. Lugo-Leyte, H. D. Lugo-Méndez, and E. V. Torres González, "Operation costs exergoeconomic of transcritical refrigeration cycle with carbon dioxide," *Int. J. Ambient Energy*, vol. 41, no. 4, pp. 409–417, 2020, doi: 10.1080/01430750.2018.1472640.
- [9] Y. Bicer and I. Dincer, "Analysis and performance evaluation of a renewable energy based multigeneration system," *Energy*, vol. 94, pp. 623–632, 2016, doi: 10.1016/j.energy.2015.10.142.
- [10] T. J. Kotas, *The exergy method of thermal plant analysis*, 2013.
- [11] C. T. Cuadra and A. V. Capilla, *TERMOECONOMÍA*. Universidad de Zaragoza, España, 2000.

Nomenclatura

Símbolos

B	flujo de exergía	[kW]
B^*	costos exergéticos	[kW]
c	calor específico	[kJ/kg K]
h	entalpía por unidad de masa	[kJ/kg]
i	flujo de irreversibilidades	[kW]
\dot{m}	flujo másico	[kg/s]
P	presión	[bar]
q	calor por unidad de masa	[kJ/kg]
R	constante particular del gas	[kJ/kg K]
s	entropía por unidad de masa	[kJ/kg K]
\dot{S}	flujo de entropía	[kW/ K]
T	temperatura	[°C, K]
w	trabajo por unidad de masa	[kJ/kg]
\dot{W}	potencia	[kW]

Letras griegas

Δ	incremento	[-]
η	eficiencia	[-]

Subíndices

0	estado muerto
$1, \dots, n$	estados termodinámicos
$agua$	agua de enfriamiento
amb	ambiente
atm	atmosférica
$cond$	condensación
ent	entrada
$exer$	exergética
$g1, \dots, g4$	estados termodinámicos de gases de escape
g	gases de escape
gen	generada
m	motor
p	presión constante
ph	física

rech

$rech$	rechazado
ref	refrigerante
sal	salida
sib	isoentrópica de la Bomba
sit	isoentrópica de la Turbina
sum	suministrado
th	térmica

Abreviaturas

B1	bomba de condensado
B2	bomba de agua de enfriamiento
COND	condensador
CRC	caldera de recuperación de calor
EC	economizador
EV	evaporador
ORC	ciclo rankine orgánico
SC	sobrecalentador
T	turbina